

час полюбляв (і в нього це гарно виходило) грати на скрипці. Спілкування з такими людьми в родині Дьяченка мало значний вплив не лише на освітнє і виховне значення, а й сприяло поширенню між ними суспільної думки про народний рух або українську національну ідею.

На цьому наш родовід не закінчився, життя продовжувалося. Один з нащадків дідуся, син Василь Пилипович Дьяченко, пішов по дороговказу свого батька – став інженером залізничного сполучення і працював в Управлінні залізниці до тих пір (з 1930 р. до 1939 р.), коли задля безпеки свого життя від сталінського свавілля, вимушений був звільнитися і перейти на іншу роботу.

На цьому родовід не закінчився, а незважаючи на важкі обставини війни та повосенних радянських часів, родина Дьяченка в Харкові продовжила життя до наших часів.

ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ МАМОН,
завідувач сектору формування інформаційної культури Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (ХДНБ імені В. Г. Короленка)

ГВАРДІЇ ПОЛКОВНИК СЕМЕНОВ У ДОКУМЕНТАХ І ПАМ'ЯТІ

Харківщина є місцем поховання численних учасників Другої світової війни, які загинули в боях на її території. Багато з цих поховань мають статус пам'яток, однак про більшість похованих збереглися лише уривчасті відомості, представлені в книгах пам'яті та краєзнавчих працях. Метою цієї роботи є реконструкція життєпису полковника Сергія Івановича Семенова, а також опис його воїнського поховання як об'єкта пам'яті й охорони в умовах сучасної війни.

Сергій Іванович Семенов народився 6 лютого 1904 р. в селі Вороново Шліссельбурзького повіту Санкт-Петербурзької губернії в родині селянина-середняка. Середню освіту здобував в училищі св. Анни, однак залишив його після 5-го класу у 1916 р. На службі в РСЧА перебував з 1 серпня 1921 р. Початково працював переписувачем у ремонтно-починочній майстерні 6-ї стрілецької дивізії. З 29 жовтня 1923 р. до 15 серпня 1925 р. навчався в Іваново-Вознесенській піхотній школі, яку закінчив за 1 розрядом. Надалі проходив службу в артилерійських частинах і штабах, обіймаючи посади начальника зв'язку батареї, тимчасового командира арти-

лерійського дивізіону, командира батареї, помічника командира дивізіону, помічника начальника штабу 55-го артилерійського полку 55-ї стрілецької дивізії, начальника полкової школи, тимчасового начальника штабу, начальника штабу полку, тимчасового командира полку та начальника артилерії полку. Членом ВКП(б) був з липня 1931 р. Отримав звання майора у 1938 р. та полковника у 1939 р. У партійній характеристиці 1939 р. відзначено його високу фахову підготовку, але водночас вказано на стримано-офіційний стиль спілкування з підлеглими. Також зазначалося, що С. І. Семенов поступово усуває ці недоліки. Д. Морозов у спогадах писав, що після втрати єдиного сина, С. І. Семенов і його дружина Євгенія Яківна виявляли турботу та співчуття до доньки Д. Морозова, яку той був змушений виховувати самотужки.

Важливе значення для розуміння особистості С. І. Семенова має опис його діяльності 22 червня 1941 р., поданий у спогадах Д. Морозова. Перший день німецько-радянської війни С. І. Семенов проводив поза розташуванням частини, однак поява німецьких літаків у небі змусила його негайно повернутися. Після прибуття він швидко перейшов до організаційно-штабних дій: перевіряв і затверджував документи, формулював розпорядження щодо маршу та зв'язку, а також брав на себе вирішення побутових питань безпеки найближчого оточення, зокрема забезпечення вивезення дитини автора спогадів. У мемуарах Д. Морозова С. І. Семенов постає як командир, схильний до контролю за ситуацією, мінімізації ризиків і швидкої адміністративної мобілізації в кризових обставинах. З жовтня 1941 р. він служив начальником артилерії 1-го гвардійського кавалерійського корпусу. У серпні 1942 р. С. І. Семенов проявив себе під час боїв на Козельсько-Сухиничському напрямку, успішно керуючи артилерією та відбиваючи ворожі танкові атаки. За це був нагороджений орденом Червоного Прапора 30 січня 1943 р.

Під час запеклих боїв у районі Старосалтівської переправи С. І. Семенов організував оборону з метою протидії німецькому прориву. На переправу він вирушив останнім, однак його автомобіль був обстріляний німецьким броневим автомобілем. Разом з С. І. Семеновим загинув його водій Микола Пантелейович Храмов (1908–1943). Місце їхньої смерті локалізується як «800 метрів на північ від Великої вулиці». Посмертно С. І. Семенова було нагороджено орденом Леніна 1 липня 1944 р.

Загибель С. І. Семенова та його подальше вшанування найвищою нагородою СРСР сприяли створенню окремого поховання для його меморіалізації. Станом на 1971 р. у центрі Старого Салтова вже існувала індивідуальна могила С. І. Семенова, про що свідчить паспорт воїнського поховання. Рішенням виконкому Харківської обласної ради № 61 від

25 січня 1972 р. похованню було надано статус пам'ятки історії місцевого значення з охоронним номером 689. Поряд із могилою С. І. Семенова розміщено ще один надгробок без позначок, який не мав охоронного статусу і, ймовірно, позначав братську могилу радянських воїнів. В оновленому реєстрі за 2021 р. увесь цей комплекс уже названо «братською могилою», без окремої згадки про С. І. Семенова. Під час повномасштабного російського вторгнення поховання зазнало пошкоджень унаслідок російських обстрілів селища.

Реконструкція біографії Сергія Семенова дозволяє не лише уточнити основні віхи його військової служби, а й простежити, як індивідуальна біографія переходить у площину локальної політики пам'яті.

Ольга Григорівна Павлова,

канд. іст. наук, доцент кафедри історіографії, пам'яткознавства та археології історичного факультету, начальник відділу українських студій імені Д. І. Багалія Центру українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

НА СТОРОЖІ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ КРАЄЗНАВЕЦЬ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЮХНО

Іван Олександрович Юхно належить до тієї плеяди особистостей, які все своє життя присвятили вивченню історії, культурної спадщини України, а також в його діяльності значне місце займає вивчення та популяризація минулого і сучасності Слобожанщини. Глибоке усвідомлення любові до української старовини допомогло йому розвинути в собі творчий дух. Історик за фахом, він досліджував місцеву історію, культурну спадщину, а збиральницька і колекційна робота сприяли активній музеєзнавчій діяльності.

Його довгий життєвий шлях, насичений культурно-освітньою, дослідницькою, музейною діяльністю та колосальний досвід, який він здобував протягом усього життя, заслуговують на нашу увагу та потребують узагальнення. До цього часу про нього писала місцева преса. Його знають у культурно-мистецькому колі як історика, краєзнавця, журналіста, художника, музеєзнавця, дослідника місцевої історії, українського млинарства.

Народився Іван Олександрович Юхно 1 серпня 1936 р. у селі Мурафа, Краснокутського району Харківської області.